

다이아몬드 오픈액세스

실행계획

2022년 3월

번역 2024년 9월

2022년 3월
번역: 2024년 9월

‘다이아몬드 오픈엑세스 실행계획’
DOI: 10.5281/zenodo.13767396

저자:
Zoé Ancion (French National Research Agency)
Lidia Borrell-Damián (Science Europe)
Pierre Mounier (OPERAS)
Johan Rooryck (cOAlition S)
Bregt Saenen (Science Europe)

번역자:
정은경(이화여자대학교 문헌정보학과)
윤정원(전북대학교 문헌정보학과)
정경희(한성대학교 크리에이티브 인문학부)
이재윤(명지대학교 문헌정보학과)

감사의 글: 저자는 2022년 2월 2일 온라인으로 개최된 '다이아몬드 오픈 액세스 워크숍' 참가자와 Science Europe 오픈 사이언스 워킹 그룹 구성원의 피드백에 감사드린다.

편집자: Johan Rooryck (cOAlition S), Iwan Groeneveld (Science Europe)

디자인: Iwan Groeneveld (Science Europe), Laetitia Martin

이 저작물은 Creative Commons Attribution 4.0 International License에 따라 라이선스가 부여되었으며, 로고 및 별도의 저작권 고지가 있는 콘텐츠를 제외하고, 원저작자와 출처를 명시하면 어떤 매체에서도 자유롭게 사용, 배포, 복제할 수 있다. 이 라이선스의 사본은 creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 혹은 Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA로 연락해서 확인할 수 있다.

도입

이 실행계획은 지속가능한 커뮤니티 주도의 다이아몬드 학술 커뮤니케이션 생태계를 더욱 발전시키고 확장하기 위한 우선적인 실행 방안을 제공한다. 이 실행계획은 문화, 언어, 학문 분야의 다양성을 존중하는 공통 원칙, 지침, 품질 기준에 부합하는 다이아몬드 오픈엑세스 학술지와 플랫폼이 협력하는 것을 목표로 한다. 이 실행계획을 통해 연구자, 편집자, 연구 기관이 혜택을 얻을 것이다.

‘다이아몬드’ 오픈엑세스는 저자나 독자에게 어떠한 비용도 청구하지 않는 학술 출판 모델을 의미한다. 다이아몬드 오픈엑세스 학술지는 커뮤니티가 주도하고 학계가 이끌면서 소유권을 갖는 출판 이니셔티브를 대표한다. 다이아몬드 오픈엑세스 학술지는 일반적으로 소규모, 다언어, 다문화의 세분화된 학술 커뮤니티에 서비스를 제공함으로써 서지다양성 개념을 실현한다. 이러한 모든 특성으로 인해, 다이아몬드 오픈엑세스 학술지와 플랫폼은 기본 정신과 실현에서 공정성을 지향한다.

기념비적인 「오픈엑세스 다이아몬드 학술지 연구」 ([Open Access Diamond Journals Study](#), OADJS)는 이 출판 생태계의 방대한 규모와 범위를 밝혀냈다. 2021년 기준 전 세계적으로 추정되는 17,000~29,000종의 다이아몬드 오픈엑세스 학술지는 전체 논문 출판량의 8~9%, 오픈엑세스 논문 출판량의 45%를 차지하며 학술커뮤니케이션의 필수 구성요소로 자리잡고 있다.

다이아몬드 오픈엑세스 학술지와 플랫폼은 명확한 강점에도 불구하고 기술 역량, 관리, 가시성, 지속가능성과 같은 여러 도전에 직면해 있다. 이러한 도전을 극복하고 다이아몬드 오픈엑세스 학술지와 플랫폼을 효과적으로 지원하기 위해서는 연구자, 연구기금기관(RFO), 연구수행기관(RPO), 대학 도서관, 대학 출판부, 교수, 대학 학과, 연구 기관, 학회, 정부 부처, 서비스 제공업체 간의 더 활발한 대화와 헌신이 필요하다.

이 실행계획의 목적은 혁신적이고 유효하며 신뢰할 수 있으며 접근하기 쉬운 출판 서비스를 제공함으로써 다이아몬드 오픈엑세스 학술지의 역량을 크게 향상시키는 것이다. OADJS의 권고를 바탕으로, 이 실행계획은 효율성, 품질 기준, 역량 구축, 지속가능성이라는 네 가지 핵심 요소에 초점을 맞추어 다이아몬드 오픈엑세스의 추가적인 발전을 지원하고자 한다.

1. 효율성

현재 다이아몬드 오픈액세스 학술지와 플랫폼은 서로 고립된 섬들과 같다. 이들은 공통의 자원을 공유함으로써 혜택을 얻을 수 있다. 효율성과 규모의 경제를 위해, 다음과 같이 실행할 것을 제안한다.

- ▶ 문화적 차이와 학문 분야별 요구사항을 존중하면서 인프라, 표준, 정책, 실천 사례, 연구기금 기회의 공유를 촉진하고, 품질 기준의 유연화, 지속가능성 창출, 모든 이해관계자의 신뢰 향상을 도모한다.
- ▶ 기술적인 서비스와 운영에 있어서 다이아몬드 오픈액세스 학술지와 플랫폼은 더욱 사용하기 쉽고, 상호 운용 가능하며, 최적화되도록 구현한다. 특히 투고 시스템, 학술지 플랫폼, 메타데이터의 일관성과 상호운용성에 주의를 기울인다.
- ▶ 기존 조직, 그룹, 학회 네트워크를 통해 동일한 학문 분야, 같은 지역, 같은 언어를 사용하는 다이아몬드 학술지와 플랫폼 간의 시너지를 구축하여 연구자와 독자에게 더 나은 서비스를 제공한다.

2. 품질 기준

다이아몬드 오픈액세스 학술지와 플랫폼은 역사적, 문화적, 학문적 다양성에 뿌리를 둔 품질 기준을 보장하기 위해 각기 다른 실천 사례를 가지고 있다. 학술 생태계의 품질 수준 향상과 유연한 운영을 위해, 다음과 같이 실행할 것을 제안한다.

- ▶ 다양한 조직(OASPA, DOAJ, COAR, COPE, SPE, EASE)이 이미 개발한 OA 출판 관련 기준 및 모범 사례와 유연하게 일치시킨다. 이는 다이아몬드 학술지를 대표하는 커뮤니티와 함께 다이아몬드 출판의 국제적 프레임워크를 구축하는 것으로 이행될 것이다.
- ▶ 학술 출판의 일곱 가지 주요 요소에 대해 품질 기준을 명확히 하고, 다이아몬드 오픈액세스 생태계와 부합하는지 살펴본다.
 1. 재정지원과 사업모델
 2. 서비스 효율성과 품질 보증
 3. 편집 관리와 연구 진실성
 4. 법적 소유권, 미션, 거버넌스
 5. 커뮤니케이션과 마케팅
 6. 다언어주의와 성평등을 포함한 다양성, 공정성, 포용성
 7. 개방성 수준과 오픈과학의 원칙 및 관행 준수
- ▶ 다이아몬드 학술지의 품질 기준을 평가하는 자체 평가 도구를 개발하여, 다이아몬드 출판의 국제적 프레임워크를 충족할 수 있도록 지원한다.

3. 역량 구축

다이아몬드 오픈액세스 학술지와 플랫폼은 편집과 관리 능력 측면에서 다양하다. 역량 구축을 위해, 다음과 같이 실행할 것을 제안한다.

- ▶ 다이아몬드 학술 출판에 위한 도구 모음을 생성함으로써 역량을 구축한다. 여기에는 다이아몬드 오픈액세스 편집자와 서비스 제공자를 위한 교육 자료, 학술지 품질 기준, 저자와 논문 심사자를 위한 정책과 가이드라인이 포함된다. 이 모든 자료는 공동 접근 포인트를 통해 제공되어야 한다.
- ▶ 연구자, 연구기금기관(RFO), 연구수행기관(RPO), 대학 도서관, 대학 출판부, 교수, 학과, 연구 기관, 학회, 정부 부처 등 다이아몬드 오픈액세스와 관련된 모든 이해당사자를 참여시켜 각자의 역할을 인식하게 한다.
- ▶ 다이아몬드 오픈액세스 출판 관련 맞춤형 커뮤니케이션 전략을 통해 연구자에게 다가간다.
- ▶ 비영리 다이아몬드 출판 역량 센터(Capacity Centre for Diamond Publishing, CCDP)를 30개월 이내에 설립하여, 다양한 수준의 기술, 재정, 교육 서비스, 자원을 자격 있는 학술지와 편집자에게 제공한다. 다이아몬드 생태계의 탈중앙화되고 다양한 특성을 고려하여, CCDP 거버넌스는 투명하고 이해당사자를 대표하도록 구성한다.

4. 지속가능성

다이아몬드 오픈액세스 학술지와 플랫폼은 연구자가 주도하며 소유권을 갖지만, 그 법적 지위나 거버넌스가 명확하지 않은 경우가 많다. 또한 그 수입원은 현물 지원, 다양한 기관의 재정 지원, 한시적 보조금에 임시방편으로 의존하고 있는 경우가 많다. 다이아몬드 오픈액세스 출판 생태계의 지속가능성을 향상시키기 위해, 다음과 같이 실행할 것을 제안한다.

- ▶ 다이아몬드 오픈액세스 학술지와 플랫폼의 소유권 및 거버넌스를 법적으로 인정하고 보호하는 프레임워크를 구축하여, 커뮤니티 주도 학술 활동의 지속가능성을 보장한다.
- ▶ 다이아몬드 오픈액세스의 비용에 대한 공감대를 형성하고 책임감 있고 투명한 재무 관리를 촉진하기 위하여, 학술지 관리자, 기관, 재정 지원자에게 수입, 지출, 재정적 지속가능성에 대한 정보를 제공한다. 모든 서비스 제공자는 이러한 원칙을 준수할 필요가 있다.
- ▶ 다양한 형태의 오픈액세스 학술 출판에 대한 재정 지원을 더욱 균형있게 분배해야 하며, 사용 가능한 재정을 더 투명하게 모니터링하면서 할당해야 한다.
- ▶ 다이아몬드 출판의 모든 운영 비용을 연구기금기관(RFO), 연구실행기관(RPO), 대학 도서관, 대학 출판부, 교수, 학과, 연구 기관, 학회, 정부 기관으로 구성된 네트워크가 부담하도록 노력한다.
- ▶ 다양한 재정 출처가 다이아몬드 오픈액세스 학술지, 인프라, 그리고 3번 항목에서 제안한 다이아몬드 출판 역량 센터(CCDP)에 자금을 제공하도록 협력적 재정 체계를 개발한다.

실행계획에 대하여

이 실행계획은 ANR, cOAlition S, OPERAS, Science Europe이 작성하였다. Science Europe의 오픈과학 워킹 그룹 구성원과 2022년 2월 2일 비대면으로 개최된 다이아몬드 오픈액세스 워크숍에 참여한 국제 전문가와의 논의 및 검토를 통하여 이 계획이 크게 개선되었다. 이 워크숍은 Science Europe이 cOAlition S, OPERAS, ANR과 공동으로 개최하였으며, 프랑스 고등교육 연구 혁신부(French Ministry of Higher Education, Research and Innovation)의 후원을 받아 유럽연합 이사회 의장국으로서 프랑스가 개최 예정인 파리 오픈과학 유럽 회의(Paris Open Science European Conference, OSEC)를 준비하기 위해 진행되었다.

이 실행계획은 호라이즌 유럽 프로젝트의 학술 커뮤니케이션 증진을 위한 기관 오픈액세스 출판 모델 개발(Developing Institutional Open Access Publishing Models to Advance Scholarly Communication, DIAMAS, 2022-2025)에서 시작되었으며, 최종적으로는 다이아몬드 오픈액세스 커뮤니티가 이어받아 장기적인 실행을 주도할 것을 목표로 한다. 공정하고 커뮤니티 중심적이며 학계가 주도하고 소유권을 갖는 학술 출판 인프라를 통해, 전 세계 연구 공동체가 스스로 자신들을 위한 학술커뮤니케이션 시스템을 만들어 낼 것이다.

